

· 循证理论与实践 · 论著 ·

Meta分析系列之十四：Stata实现单核苷酸多态性研究的Meta分析

徐畅, 刘同族, 曾宪涛

【中图分类号】R4 【文献标志码】A 【文章编号】1674-4055(2013)05-0445-04

基因多态性是指在一个生物群体中, 同时或经常存在两种或多种不连续的变异型或基因型或等位基因, 包括DNA片段长度多态性、DNA重复序列多态性、单核苷酸多态性三类^[1]。单核苷酸多态性 (single-nucleotide polymorphism, SNP) 是最常见的一种, 为散在的单个碱基的不同, 包括单个碱基的插入、缺失以及置换, 在患某疾病的人群中, 出现一个频率较高的某等位基因或基因型的SNP, 则意味着此疾病的患病风险可能会增加^[2]。随着分子生物学、遗传病学的快速发展, 人们对基因与疾病之间关系的研究越来越多, 据统计, 每年有超过6000篇基因流行病学的原始文献公开发表^[3]。SNP的Meta分析是综合处理多个这样探讨相同的某基因与疾病关系的原始研究结果, 以得出更稳健可靠的结论。本文介绍如何使用Stata软件进行SNP的Meta分析。

1 数据结构及模型

1.1 数据结构 当前, SNP的研究多为病例-对照研究设计, 因此, 病例组和对照组的基因型通常可以用一个 2×3 表格形式来反映。对于一个SNP, 假设其等位基因为A和B, A为野生型基因, B为突变基因, 该种群中的个体可能存在三种基因型分别为AA、AB、BB, 假设存在这三种基因型的受试者人数在病例组分别为a、b、c, 对照组分别为d、e、f, 则表格表现形式如表1。

表1 SNP研究的完整数据结构

组别	基因型及其数量		
	AA	AB	BB
病例组	a_i	b_i	c_i
对照组	d_i	e_i	f_i

注: i 表示纳入的第 i 项研究

1.2 基因模型 对于SNP的Meta分析, 需要采用多种基因模型分别进行一次分析, 其原理是对各基因型的多次两两重复比较, 以减少I类错误的概率^[1]。目前常用的5种为^[4]: ①等位基因模型, B vs. A; ②显性模型, (AB+BB) vs. AA; ③隐性模型, BB vs. (AA+AB); ④共显性模型, BB vs. AA和AB vs. AA; ⑤超显性模型 (AA+BB) vs. AB。

1.3 遗传平衡检验 提取所纳入文献的数据后, 在病例-对照型遗传相关性研究中, 最好对对照组进行哈代温伯格定律 (Hardy Weinberg Equilibrium, HWE) 检验, 看样本是否来自同一孟德尔群体, 以减少病例-对照研究中出现的抽样偏

倚 (这是由病例-对照研究的设计特点决定的)。在一个足够大的种群中, 且个体间是自由交配的情况下, 可以看做符合遗传平衡。

HWE检验可在Excel表格设置上表的函数进行检验, 也可在Stata中进行检验, 所用的是Stata独有的search功能^[5]。

使用Stata计算时, 在命令窗口输入“search Hardy-Weinberg equilibrium”, 就会在结果窗口显示很多相关的资料, 并附带有检验HWE的安装包, 选择其中一个点击安装即可。

1.4 Stata中的实现 Stata提供了两种进行SNP的Meta分析的命令: 第一, SNP研究的数据实质上属于二分类数据, 因此可以用metan命令来进行, 并且其在Stata中输入格式与二分类数据一样 (这种方法也可以菜单操作)。第二, 由metagen命令实现, 这种方法只能通过命令来实现。

2 metan命令实现

2.1 示例数据 本处使用示例为一项探讨XPD基因Asp312Asn多态性与头颈部鳞状细胞癌易感性的相关性研究^[6], Asp312Asn指在312位基因位点上氨基酸由Asp突变为Asn (实际上这是种不正规的命名写法), 数据资料见表2。

2.2 数据录入 此处以显性模型[(AB+BB) vs. AA]为例进行实例操作, 其余几种基因模型读者按照比较方式对应更改数据即可。数据录入界面如图1所示。

需要注意的是, Stata的输入有一定限制, 无法输入汉字, 且输入的变量名中必须连续, 不能空格, 不能有括号, 在有空格的情况下Stata会识别为重命名。如: 在命令窗口输入“rename b case (AB+BB)”, 代码命令意为将图1中变量名“b”用“case (AB+BB)”来替代, 这时会出现错误, Stata无法识别“()”。所以在本处以a、c分别表示case组和control组中AA基因型数量, b、d分别表示AB、BB基因型数量之和; racial表示种族, 用来做亚组分析; HWE表示该研究的遗传平衡检验的P值。

2.3 命令实现 采用固定效应模型, 实现Meta分析的命令为:

```
metan a b c d, or fixed label (namevar=author) locals
(author year) by (racial) textsize (120)
```

随机效应模型命令为:

```
metan a b c d, or random label (namevar=author) locals
(author year) by (racial) textsize (120)
```

两个命令中, fixed和random分别表示选用固定效应模型和随机效应模型; locals (authors year)的作用是在森林图中添加作者名称和发表年份, 与图2中“Lables for Data”标签下的“Name”和“Year”选项作用相同。Textsize ()指定森林图中文字的大小, by表示按某变量进行亚组分析, 相当于图2中“By Variable”标签选项。一般SNP研究的Meta分析最好进行亚组分析处理, 以区别看待不同地区或种族的

基金项目: 湖北省教育科学“十二五”规划2012年度重点课题 (2012A050)

作者单位: 430071 武汉, 武汉大学中南医院泌尿外科(徐畅, 刘同族); 湖北医药学院附属太和医院循证医学中心(曾宪涛)

通讯作者: 曾宪涛, E-mail: zengxiantao1128@163.com

doi: 10.3969/j.1674-4055.2013.05.03

表2 XPD基因Asp312Asn多态性数据资料

纳入研究	种族	病例组				对照来源	对照组				检测方法	HWE (P值)
		样本	AA	AB	BB		样本	AA	AB	BB		
Sturgis 2002	Caucasian	313	123	165	25	HB	313	142	135	36	PCR-SSCP	0.65
Matullo 2006	Caucasian	82	32	46	4	PB	1094	418	506	170	TaqMan	0.41
An 2007	Caucasian	829	330	395	104	HB	854	370	386	98	PCR-RFLP	0.86
Majumder 2007	Asian	305	152	119	34	HB	387	205	146	36	PCR-RFLP	0.18
Harth 2008	Caucasian	311	113	158	40	HB	298	101	145	52	PCR	0.99
Abbasi 2009	Caucasian	246	93	119	34	PB	644	258	304	82	PCR	0.61
Jelonek 2010	Caucasian	29	10	14	5	HB	58	14	36	8	PCR	0.052
Ji 2010	Asian	264	235	29	0	HB	342	309	30	3	PCR	0.03
Gugatschka 2011	Caucasian	291	116	133	42	PB	462	171	208	83	TaqMan	0.16

注: AA: AspAsp; AB: AspAsn; BB: AsnAsn; HB: hospital-based; PB: population-based

图1 metan命令中显性模型的输入格式

图3 选择M-H法固定效应模型和合并效应量

图2 按a b c d的顺序勾选变量

效应, 此处是种族 (racial) 进行亚组分析, 也可以按其他变量, 比如按HWE中P值是否大于0.05为界分为两个亚组, 此时则需要Stata数据编辑器中重新建立一个变量, 假设为SubHWE, 用1来表示P值小于0.05的HWE, 用2表示大于0.05的HEW, 然后按SubHWE变量来进行亚组分析, 即将上命令中by (racial) 改为by (SubHWE) 即可。

2.4 菜单实现 除了命令操作外, 此种数据类型在Stata软件中还可以用菜单操作实现。

依次点击User→Meta-analysis→Meta-analysis of Binary and Continuous (metan), 弹出用于Meta分析的对话框, 如图2所示勾选相应选项, 并在图3中选择固定效应模型 (Fixed) 或者随机效应模型 (Random) 和计算合并OR效应量, 然后点击“OK”即可。一般情况下, 先选择固定效应模型计算, 如果异质性较大, 则改用较为保守的随机效应模型。

2.5 结果分析 按固定效应模型命令得出的结果如图4所示。从结果中的异质性检验[Test (s) of heterogeneity]可以看到本研究亚组中高加索人、亚洲人及整体P值分别为0.430、0.951、0.627, 且I²=0.0%, 说明同质性好, 可以选用固定效应模型。

显著性检验[Significance test (s)]可以看到, 高加索

Study	OR	[95% Conf. Interval]		% Weight
Caucasian				
Sturgis (2002)	0.780	0.567	1.071	12.29
Matullo (2006)	1.035	0.653	1.640	5.07
An (2007)	0.865	0.712	1.050	31.28
Harth (2008)	1.113	0.798	1.553	9.36
Abbasi (2009)	0.909	0.672	1.230	12.65
Jelonek (2010)	1.654	0.625	4.380	0.87
Gugatschka (2011)	1.128	0.835	1.525	11.33
Sub-total				
M-H pooled OR	0.942	0.838	1.059	82.86
Asian				
Majumder (2007)	0.882	0.653	1.191	12.93
Ji (2010)	0.865	0.511	1.466	4.22
Sub-total				
M-H pooled OR	0.878	0.676	1.140	17.14
Overall				
M-H pooled OR	0.931	0.837	1.036	100.00

Test(s) of heterogeneity:				
	Heterogeneity	degrees of freedom	P	I-squared**
Caucasian	5.94	6	0.430	0.0%
Asian	0.00	1	0.951	0.0%
Overall	6.18	8	0.627	0.0%

** I-squared: the variation in OR attributable to heterogeneity)

Significance test(s) of OR=1				
Caucasian	z=	1.01	p =	0.315
Asian	z=	0.98	p =	0.328
Overall	z=	1.32	p =	0.188

图4 固定效应模型分析结果

人、亚洲人及整体效应P值分别0.315、0.328和0.188, 均大于0.05, 说明XPD基因Asp312Asn多态性与头颈部鳞状细胞癌无明显相关性, 这也可以在森林图中看出 (图5)。森林图中, 总体人群和亚组的95%可信区间均跨过了无效线 (OR=1.0)。

3 metagen命令实现

3.1 命令简介 metagen命令是建立在逻辑回归的思想，将各种不同基因型考虑为不同的独立变量。在Stata命令窗口键入“ssc install metagen”，或者“net install metagen”，用以安装该分析模块。

metagen命令提供了固定效应模型和随机效应模型两种分析模型，随机效应模型是通过gllamm架构下估算出来，因此在进行分析之前，先要保证Stata中安装了gllamm模块，安装命令为“ssc install gllamm”。

metagen语法结构如下：

metagen casevar genotypevar studyvar weightvar

“casevar”是对病例组和对照组变量的定义，用数字0、1来表示，按个人喜好对其进行定义，比如，0可以定义为病例组，这时1则表示对照组；反之，0也可以定义为对照组，这时1则为病例组。“genotypevar”是对不同基因型变量的定义，用数字1、2、3来表示。通常，1表示纯合野生型基因（AA），2表示杂合突变型基因（AB），3表示纯合突变型基因（BB）。“studyvar”用来定义研究项的变量，用1、2、3、...来表示，1表示第一项研究，2表示第二项研究，余以此类推。“weightvar”用来表示每一项研究某基因型的数量。

3.2 数据录入 与metan命令不同，metagen实现的数据输入格式如图6所示。

“group”表示组别，即病例组和对照组，这里的1表示病例组；“count”表示每一项研究对应基因型的数量，如123表示第一项研究病例组基因型为AA的数量（表2）。如上所述，此处Stata不能识别字符型变量，因此“genotype”不能用AA、AB、BB表示，必须要以数据型变量（1、2、3）才能进行相关统计学运算。

3.3 实现分析 metagen只能通过命令实现，命令为：metagen

图5 森林图

group	count	genotype	study
1	123	1	1
2	165	2	1
3	25	3	1
4	142	1	1
5	135	2	1
6	36	3	1
7	32	1	2
8	46	2	2
9	4	3	2
10	418	1	2
11	506	2	2

图6 metagen命令下Stata中数据输入格

group genotype study count，计算结果如图7所示。结果中给出了固定和随机两种效应模型下的运算结果，每一种效应模型下给出了共显性模型的OR值及对应P值。

3.4 独特功能 不同的遗传模型下进行分析可能会得到不同的结果，因此，有时候还需要我们合理的选择一种模型，便于得出更可靠地结果。Bagos等^[3]制作的示意图很好的反映了如何选择合适的基因模型（图8）。他们将这一原理应用入metagen，因此，通过metagen命令还可以来判断选用哪一种基因模型。

原理为：metagen提供的OR值是根据逻辑回归模型^[2,7]的推导而来，是逻辑回归系数的返回值。OR值的计算公式为： $OR_{AB/AA} = \exp(\theta_2)$ ， $OR_{BB/AA} = \exp(\theta_3)$ ，其中， θ 为逻辑回归系数，相当于 $\log OR$ 。我们利用系数 θ 建立一个假设检验： $H_0: \theta_2 = \theta_3$ ，如果 $P > 0.05$ ，即 H_0 假设成立的话，且 $\log OR \neq 0$ 时（即 $OR \neq 1$ ），提示选用显性模型；如果零假设被拒绝，则提示选用共显性模型（图8）。

在本例结果的基因模型里（genetic model），P值为0.126（大于0.05），接受 H_0 ，且OR值不等于1，提示用显性模型（图8）。

4 结语

在Stata软件，SNP的Meta分析一般是采用metan命令来实现（本质属于二分类数据资料）。metan命令可绘制森林图、漏斗图等图形，可行亚组分析、敏感性分析，信息全面，有利于得出更有信服力的结论；但目前只能实现SNP一个位点只有两种等位基因组合成3个基因型的Meta分析。如果一个位点存在三种等位基因，如血型的基因有A、B、O三

图7 固定和随机效应模型分析结果

图8 基因模型选择示意图

种，组合起来有6个基因型，则限制了此种方法的应用。

metagen命令则可很好的解决这一问题，可以将多种基因型用一串从小到大的数字来表示（如1、2、3、4、5、6...），利用逻辑回归模型很方便的可以得出结果，并且此种方法可以进行基因模型的选择。但也有其局限性，目前只提供了共显性模型（AB vs. AA和BB vs. AA）这两种基因模型。根据上述模型选择的方法，如果最合适的基因模型并非共显性模型，那么只能再利用metan命令来进行相关统计学分析。

因此，两种命令各有其优缺点，如何将metan功能充分整合到metagen中去，或者使metan具有metagen的功能，尚需进一步研究。

参考文献

[1] 罗杰,冷卫东,曾宪涛,等. 系统评价Meta分析理论与实践[M]. 北京:军事医学科学出版社,2013:508-12.

[2] Bagos PG, Nikolopoulos GK. A method for meta-analysis of case-control genetic association studies using logistic regression[J]. Stat Appl Genet Mol Biol, 2007, 6(1): Article 17.

[3] Fotini K, John P. Methods for meta-analysis in genetic association studies: a review of their potential and pitfalls[J]. Hum Genet, 2008, 123: 1-14.

[4] Lewis CM, Knight J. Introduction to genetic association studies[J]. Cold Spring Harb Protoc, 2012, 2012(3): 297-306.

[5] 汉密尔顿(著), 郭志刚(译). 应用STATA做统计学分析[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2008.

[6] Hu YY, Yuan H, Jiang GB, et al. Associations between XPD Asp312Asn polymorphism and risk of head and neck cancer: a meta-analysis based on 7,122 subjects[J]. PLoS One, 2012, 7(4): e35220.

[7] 孙振球. 医学统计学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2010.

（收稿日期：2013-09-03；修回日期：2013-10-08）

· 循证视窗 ·

周围动脉疾病已成为全球性问题，吸烟仍为重要危险因素

《柳叶刀》(Lancet) 10月19日在线发表的一项系统综述表明，周围动脉疾病已成为全球性问题；中低收入国家的政府和非政府组织应明确周围动脉疾病的社会和经济影响，并评估最佳的预防和治疗策略。

研究者检索了以踝臂指数（ABI）≤0.90定义周围动脉疾病且以社区为基础的相关文献。利用流行病学模型确定高收入国家（HIC）和中低收入国家（LMIC）的年龄和性别特异性周围动脉疾病患病率，并将其与联合国人口数相结合估算全球患病率。对15种周围动脉疾病的假定危险因素实施相关性比值比（OR）荟萃分析，并在8个WHO区域利用危险因素预测周围动脉疾病数。结果显示，共有包括112 027例受试者的34项研究符合纳入标准，其中9347例伴

有周围动脉疾病。来自HIC的研究为22项，来自LMIC的研究为12项，性别特异性患病率随年龄增加而升高；在男、女性以及HIC和LMIC中均基本相似。在HIC中，（45~49）岁男性和女性的患病率分别为5.28%和5.41%，（85~89）岁的男性和女性分别为18.83%和18.38%；LMIC男性的患病率低于HIC男性。在LMIC，女性发病率高于男性，尤其在女性年轻阶段（45~49岁）。无论是HIC还是LMIC，吸烟均为重要危险因素（当前吸烟的OR分别为2.72和1.42），其次为糖尿病、高血压和高胆固醇血症。2010年，全球有2.02亿人伴有周围动脉疾病，其中69.7%生活在LMIC。在过去十年间，LMIC和HIC的周围动脉疾病患病人数分别增加28.7%和13.1%。

（闫睿 编译）

欢迎投稿，欢迎订阅！

中国科技核心期刊，科技论文统计源期刊

E-mail: ebcvm_cj@126.com;

网址: www.ebcvm.com/www.ebcvm.org